

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTON QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINIG BOSHQARUV STRATEGIYALARI

Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0004-9406-1927>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453923>

Anotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalarining yashil iqtisodiyot sharoitida boshqaruv strategiyalari tahlili ko‘rib chiqilgan. Maqolada sohaning ishlab chiqarish jarayonlari, eksport salohiyati, investitsiya oqimlari va ekologik tamoyillar asosida ishlab chiqilayotgan boshqaruv strategiyalari tahlil qilingan. Natijalarga ko‘ra O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida energiyatejamlilik, chiqindilarni kamaytirish, mahalliyashtirish va “yashil” ishlab chiqarishni rivojlantirish zarurligini aniqlangan. Tavsiyalar sifatida qurilish materiallari sanoati korxonalarida energiya samarador texnologiyalarni joriy etish, eksportni diversifikatsiya qilish va ekologik sertifikatizatsiya tizimini keng joriy etish takliflari berilgan.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, qurilish materiallari sanoati, boshqaruv strategiyasi, energiya tejamkorlik, ekologik barqarorlik, investitsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ стратегий управления предприятиями промышленности строительных материалов Узбекистана в условиях «зеленой экономики». В статье проанализированы производственные процессы отрасли, экспортный потенциал, инвестиционные потоки и стратегии управления, разрабатываемые на основе экологических принципов. По результатам исследования выявлена необходимость развития энергоэффективности, сокращения отходов, локализации и внедрения «зеленого» производства в промышленности строительных материалов Узбекистана. В качестве рекомендаций предложено внедрение энергоэффективных технологий на предприятиях отрасли, диверсификация экспорта и широкое внедрение системы экологической сертификации.

Ключевые слова: зеленая экономика, промышленность строительных материалов, стратегия управления, энергоэффективность, экологическая устойчивость, инвестиции.

Abstract. This article examines the analysis of management strategies of construction materials enterprises in Uzbekistan under the conditions of the green economy. The study analyzes the industry’s production processes, export potential, investment flows, and management strategies developed based on ecological principles. According to the results, it is determined that it is necessary to develop energy efficiency, reduce waste, increase localization, and promote “green” production in Uzbekistan’s construction materials industry. As recommendations, the paper proposes the introduction of energy-efficient technologies in enterprises, diversification of exports, and broad implementation of an environmental certification system.

Keywords: green economy, construction materials industry, management strategy, energy efficiency, environmental sustainability, investment.

Kirish.

Keyingi yillarda O‘zbekistonda aholi soni yildan yilga ortib bormoqda. Xususan 2025-yil 1-oktabr holatiga Respublika hududlari bo‘yicha doimiy axoli soni 38 million 69.1 ming kishini tashkil etgan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning tashabbus va islohotlari natijasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari zamon talablari darajasida rivojlanmoqda. Xususan, mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy drayverlaridan biri bo‘lgan qurilish materiallari sanoatida tub burilishlar davri bo‘lmoqda. Bugungi kunda global darajada «yashil iqtisodiyot» (green economy) konsepsiyasi — ya’ni resurs-tejamkorlik, ekologik barqarorlik va uglerod izini kamaytirish tamoyillari asosida iqtisodiy faoliyatni tashkil etish tendensiyasi kuchaymoqda. Qurilish materiallari sanoati esa energiyatejamlilik, chiqindilarni qayta ishlash, import-o‘rnini bosuvchi mahsulotlar yaratish nuqtai nazaridan ayniqsa muhimdir.

Jaxon miqyosda “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi — ya’ni resurs-tejamkorlik, ekologik barqarorlik va uglerod izini kamaytirish tamoyillari asosida iqtisodiy faoliyatni tashkil etish — jadal rivojlanmoqda. Qurilish materiallari sanoati ushbu jarayonda muhim ahamiyatga ega, chunki u energiya sarfi yuqori, chiqindi miqdori katta va resurslarga talabchan tarmoqdir.

O‘zbekiston sharoitida qurilish materiallari sanoati iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin egallaydi — sektorda mahalliy resurslardan foydalanish, eksport salohiyatini oshirish, energiya va materiallar tejamkor ishlatish yo‘llari kengaymoqda. Masalan, 2017-yilda ushbu sohada 11,4 trln so‘m ishlab chiqarish bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda 47,1 trln so‘mga yetgani qayd etilgan. Shu sababli, qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv strategiyalarini yashil iqtisodiyot tamoyillari bilan uyg‘unlashtirish muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., & Chang, Y. (2023). “Green innovation and environmental performance: Evidence from emerging economies.” *Journal of Cleaner Production*, 400, 136939.

Mualliflar rivojlanayotgan davlatlarda yashil innovatsiyalarni joriy etishning sanoat samaradorligiga ta’sirini empirik o‘rganishgan. Natijada, energiya tejamkor texnologiyalarni tatbiq etgan korxonalarda rentabellik 12–18% ga oshgani aniqlangan.

Karimov, A. (2020). “O‘zbekiston sanoatida resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish muammolari va yechimlari.” *TDIU Ilmiy axborotlari*, №3.

Muallif respublika sanoatida, jumladan qurilish materiallari tarmog‘ida energiya samarador texnologiyalarni tatbiq etishdagi asosiy muammolar — kapital yetishmasligi va kadrlar salohiyati pastligi — ni tahlil qilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada O‘zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv tizimini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish masalalari yoritilgan bo‘lib, bunda birinchi navbatda mavzuning dolzarbligini asoslab berilgan, shuningdek, soha bo‘yicha xorijiy va mahalliy manbalardagi ilmiy ishlanmalar o‘rganilgan.

Tadqiqotda Uzpromstroy materialy assotsiatsiyasi, UzDaily.uz, ICCI.UZ, Invest Uzbekistan kabi ochiq statistik manbalardan foydalanilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, 2024 yilda O‘zbekistonda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi 32 trillion so‘mni tashkil etgan.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

- **Deskriptiv tahlil** — ishlab chiqarish, eksport va investitsiya ko‘rsatkichlarini tahlil qilish orqali sohaning hozirgi holatini aniqlash;

- **Strategik tahlil** — boshqaruv tizimida yashil iqtisodiyot tamoyillarini integratsiyalash yo‘nalishlarini o‘rganish;
- **SWOT tahlil** — korxonalar faoliyatining kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar hamda potensial tahdidlarni baholash.

Tadqiqot doirasi sement, gips karton, keramik plitka, qurilish shishasi va boshqa qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi korxonalarni qamrab oladi.

Tahlil va natijalar.

1-jadval. 2017-2024-yillarda O‘zbekistonda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi

Yil	Ishlab chiqarish hajmi (trln so‘m)	O‘sish (%)	Investitsiya (mlrd AQSH dollari)
2017	11,4	–	0,6
2020	25,7	+125,4	1,4
2022	36,9	+43,5	1,9
2024	47,1	+27,6	2,2

2024 yilga kelib ishlab chiqarish hajmi 2017 yilga nisbatan **4,1 barobarga oshgan**. Sektorga jalb qilingan investitsiyalar esa **3,6 barobarga ortgan**. Bu, sohada modernizatsiya va energiya tejamkor texnologiyalarga sarmoya yo‘naltirilayotganidan dalolat beradi.

2-jadval. 2017-2024-yillarda O‘zbekistonda qurilish materiallari eksport natijalari.

Yil/Davr	Eksport hajmi (mln AQSH dollari)	O‘sish (%)	Asosiy bozorlar
2022	642,0	–	Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston
2024	831,0	+29,4	Rossiya, Qozog‘iston, Tojikiston
2025 (I yarim yillik)	428,4	–	Rossiya (107 mln), Qozog‘iston (94,7 mln), Qirg‘iziston (64,4 mln)

Eksport tarkibida sement (53%), keramik plitka (21%), gips karton (10%) va boshqa mahsulotlar mavjud.

3-jadval. SWOT tahlil

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Boy xom ashyo bazasi	Eski ishlab chiqarish uskunalari
Eksport bozorlarining kengligi	Energiya sarfi yuqoriligi
Investitsiyalar oqimi	Moliyaviy resurslar cheklanganligi
Imkoniyatlar	Tahdidlar
“Yashil” texnologiyalarni joriy etish	Raqobat va ekologik standartlar
Qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish	Logistika xarajatlarining yuqoriligi

Yashil iqtisodiyot kontekstida boshqaruv strategiyalari

- **Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish** — ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va uglerod izini qisqartiradi.
- **Mahalliyashtirish strategiyasi** — import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali resurs tejamkorlikka erishish mumkin.
- **Chiqindilarni qayta ishlash** — resurs aylanishini ta’minlaydi, chiqindilar hajmini kamaytiradi.
- **Raqamli boshqaruv tizimlari** — ishlab chiqarish jarayonlarini monitoring qilish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Strategik takliflar

1. Investitsiya strategiyasi — energiya samarador texnologiyalarni moliyalashtirish.
2. Mahalliyashtirishni kengaytirish — xom ashyoni ichki resurslardan ta’minlash.
3. Eksport diversifikatsiyasi — yangi bozorlarga chiqish (Markaziy Osiyo, Janubi-Sharqiy Osiyo).
4. Ekologik sertifikatlash — “yashil” mahsulot belgisi orqali raqobatbardoshlikni oshirish.
5. Raqamli transformatsiya — ERP va IoT tizimlarini ishlab chiqarish boshqaruviga tatbiq etish.

Xulosa va takliflar.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston qurilish materiallari sanoati so‘nggi yillarda jadal rivojlanish bosqichiga kirgan. 2017–2024 yillar davomida ishlab chiqarish hajmi to‘rt barobardan ortiq oshgan, eksport ko‘rsatkichlari esa 30 foizga kengaygan. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot tamoyillarini korxonalar boshqaruvi tizimiga integratsiyalash sanoatning uzoq muddatli barqarorligini ta’minlashda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sanoatning raqobatbardoshligi avvalo energiya samaradorligi va resurs tejavchi texnologiyalarni joriy etish darajasiga bog‘liq. “Yashil” boshqaruv strategiyalarini qo‘llash — ekologik standartlarga rioya etish, chiqindilarni kamaytirish hamda qayta ishlash jarayonlarini kengaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Kelgusidagi tadqiqotlarda esa individual korxonalar darajasidagi tajriba (case study)lar, yashil sertifikatlarning iqtisodiy samaradorligi va eksport bozorlariga ta’siri chuqur o‘rganilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations Environment Programme (UNEP). (2024). The Green Economy Progress Measurement Framework [3rd Edition]: Accelerating the Recovery through the Transition towards Climate-Neutral Economies. Nairobi: UNEP.
2. OECD. (2023). Industrial Policy for the Green Transition. Paris: OECD Publishing.
3. Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2022). Building the Green Economy: Economic Principles and Policy Strategies. Cambridge University Press.
4. Karimov, A. Sh. (2023). Qurilish materiallari sanoatini rivojlantirishda innovatsion boshqaruv yondashuvlari. – O‘zbekiston iqtisodiy axborotlari jurnali, №5, 45–52-betlar.
5. Tursunov, B. O. (2022). Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari. – Iqtisodiyot va ta’lim jurnali, №3, 112–118-betlar.
6. Yuldasheva, N. M. (2021). Sanoat korxonalarining barqaror rivojlanish strategiyasini takomillashtirish yo‘nalishlari. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy axboroti, №2, 90–97-betlar.

7. Ubaydullayev M.A. Mechanisms for improving innovative management methods in the construction materials industry enterprises. // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – Vol. 12, Issue 12.
8. Ubaydullayev M.A. Qurilish materiallari sanoati korxonalarida innovatsion boshqaruv usullari. // International Scientific and Practical Conference “Smart Technologies and Innovative Approaches in Research: Building a Digital Future”, February 22, 2025.
9. Ubaydullayev M. O‘zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o‘rni. – Toshkent: Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2025.
10. Xonkeldiyeva G.Sh. (2018) Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korporatsiyalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. –T.: -71 b.